

Recursos compartidos durante Herramientas de Ciencia Abierta

Este documento reúne recursos útiles compartidos por la comunidad y relacionados con la temática de cada encuentro de Herramientas de Ciencia Abierta. Está organizado por encuentro y tipo de material.

También es un espacio colaborativo: si encuentras algo relevante, puedes sumarlo a la sección del encuentro correspondiente usando la plantilla de abajo. Copia la plantilla que encontrarás a continuación, pega donde corresponda e incluye siempre el nombre del recurso y el enlace.

- [Nombre del recurso]: [Enlace]
Descripción breve (opcional):
Compartido por (opcional):

Encuentro 1: Fundamentos de Ciencia Abierta

Recursos compartidos varios

- [Philosophy of Open Science. Sabina Leonelli](#)
- [Guía práctica para la protección de datos personales en salud](#)
- [FAIR Principles. \(Meta\)data are retrievable by their identifier using a standardised communication protocol](#)
- [A Vision on Open Science for the Evolution of Software Engineering Research and Practice](#)
- [Paola Ricaurte tiene escritos sobre temas de extractivismo de datos](#)

- Ejemplos de Ciencia Abierta hecha en español
 - Datos científicos abiertos: [Dacytar](#) (Repositorio de Datos primarios de investigación, AR), [Redata](#) (Repositorio de Datos Abiertos de Investigación, UY)
 - Acceso abierto a las publicaciones: [Scielo](#) (Biblioteca científica en línea), [La Referencia](#) (Red Latinoamericana para la Ciencia Abierta)
 - Ciencia ciudadana: [Naturalista](#) (capítulo en español de [Inaturalist](#) realizado en MX)
 - [¿Qué pasa Riachuelo?](#) (plataforma desarrollada por CoAct Ciencia Ciudadana Social para la Acción Colectiva, AR).

Lecturas útiles

- [Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta](#)
- [El proyecto de Ciencia Abierta en un mundo desigual](#)
- [Ciencia Abierta en América Latina](#)
- [Evaluación responsable y Ciencia Abierta: agenda de reformas](#)
- [Tendencias recientes en las políticas científicas de Ciencia Abierta y Acceso Abierto en Iberoamérica](#)
- [NASA OS101 - Módulo 1](#)
- [NASA OS101 - Módulo 2](#)

Encuentro 2: Datos Abiertos

Licencias para compartir de forma abierta

- Uso de licencias Creative Commons en el mundo: <https://universoabierto.org/2015/12/22/uso-de-licencias-creative-commons-en-el-mundo/>

- Descripción de las licencias Creative Commons en español:
<https://creativecommons.org.ar/licencias/>
- Licencias Creative Commons en industria:<https://www.ismpp-newsletter.com/2024/04/16/copyright-confusion-demystifying-creative-commons-licenses-for-industry-funded-research/>
- <https://opensource.creativecommons.org/blog/entries/2022-12-07-berkeley-quantifying/>
- [Licencias Creative Commons:](#)

Repositorios de datos

- Ejemplo utilizado en el encuentro:
https://bit.ly/ejemplo_repositorio_universidad_rosario
- [Filo UBA: http://repositorio.filo.uba.ar/](http://repositorio.filo.uba.ar/)
- <https://www.openstreetmap.org/>
- <https://doaj.org/>
- <https://www.iadb.org/es/recursos-de-conocimiento/datos>
- <https://blogs.worldbank.org/es/opendata>
- <https://datos.gob.ar/>
- <https://www.doabooks.org/>
- <https://datosdeinvestigacion.conicet.gov.ar/>
- <https://kaggle.com/>
- <https://datosabiertos.gob.ec/>
- <https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets>
- <https://www.colombiaenmapas.gov.co/>
- <http://www.bahra.gob.ar/>

- <https://data.nasa.gov/>
- <https://github.com/smuthubabu/awesome-public-datasets>
- <https://network.okfn.org/project/>
- <https://www.inegi.org.mx/datosabiertos/>
- <https://earthmap.org/login>
- <https://dalatgit.github.io/recursos/>
- <https://mapa.educacion.gob.ar/>
- <https://www.fao.org/faostat/en/#home>
- <https://geodata-fcdgps.opendata.arcgis.com/>
- Academic Torrents: Directorio de datasets <https://academictorrents.com/>

Planes de Gestión de Datos: Herramientas

- <https://dmponline.dcc.ac.uk/>
- <https://dataverse-info.unr.edu.ar/pgd/>
- <https://pgd.consorciomadrono.es/home>

Planes de Gestión de Datos: Ejemplos

- En Uruguay, la ANII (agencia financiadora de investigación) comenzó un programa piloto que consiste en incrementar en un 10% los fondos para personas investigadoras que presenten un PGD y estén dispuestas a compartir sus datos en formato abierto. Yo colaboré en algunas cosas, entre ellas esta guía para llenar el PGD (que no tiene mucha estructura, pero bue): <https://www.anii.org.uy/upcms/files/llamados/documentos/gui-a-para-preparar-el-plan-de-gestio-n-de-datos-para-el-fondo-clemente-estable-2023.pdf>
- Análisis de la composición química del meibum y su relación con pruebas diagnósticas de la Enfermedad de Ojo Seco : https://dmponline.dcc.ac.uk/public_plans?page=1&search=An%C3%A1lisis+d

[e+la+composici%C3%B3n+qu%C3%ADmica+del+meibum+y+su+relaci%C3%B3n+con+pruebas+diag%C3%B3sticos+de+la+Enfermedad+de+Ojo+Seco](#)

- Reporte Indicadores Bibliométricos: Proyecto InES Ciencia Abierta Universidad de Concepción (Chile):
https://dmptool.org/public_plans?search=&facet%5Bfunder_ids%5D%5B%5D=7148&sort_by=featured
- El CONICET también había impulsado uno propio, que entiendo está incluido en su plataforma:
 - <http://pgd.conicet.gov.ar/files/guia-usuario-pgd-conicet.pdf>
 - <https://ri.conicet.gov.ar/wp/wp-content/uploads/2019/10/PGD-CONICET.pdf>

Recursos compartidos varios

- [Historias aterradoras de datos abiertos](#)
- [The citation advantage of linking publications to research data](#)
- [How do properties of data, their curation, and their funding relate to reuse?](#)
- [Kit de datos abiertos](#)
- [Equivalente a Git para versionamiento de Datos](#)
- [Center for Open Science](#)

Encuentro 3: Código abierto

Control de versiones con Git

- Libro en inglés: <https://git-scm.com/book/es/v2>
- *Francisco Palm* - Curso sobre Github Actions
<https://docs.google.com/presentation/d/1nFqwO6W0qXfkDwfiTtG0TVUPfdvLlpmDucrod07uVU8/edit?usp=sharing>

- Primeros pasos de Git con R:
https://yabellini.github.io/Intro_to_Git_with_Rstudio/index.html
- Control de versiones con Git de The Carpentries:
<https://swcarpentry.github.io/git-novice-es/aio.html>
- Ejemplo de control de versiones en Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_romper_el_alba&action=history
- Software de control de versiones de código y documentación, en infraestructuras ligeras que permiten usarse en máquinas con poca capacidad sin perder funcionalidad. Una de ellas es Fossil
<https://fossil-scm.org/home/doc/trunk/www/index.wiki>
- Git Cheat Sheet: <https://education.github.com/git-cheat-sheet-education.pdf>
- Primeros pasos en GitHub, desde MetaDocencia generamos esta lista de videos instructivos introductorios
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNsHbWOM6tUeflQyje9PGOBpCPcsW_Q81

Repositorios

- Zenodo de prueba: <https://sandbox.zenodo.org/>
- Zenodo archivo: <https://zenodo.org/>
- GitHub: <https://github.com/>
- GitLab: <https://gitlab.com/>
- Bitbucket: <https://bitbucket.org/>

Recursos compartidos varios

- Joss: <https://joss.theoj.org/>
- Cran: <https://cran.r-project.org/>
- Pypi: <https://pypi.org/>

- Recursos: <https://skills.github.com/>
- Ejemplo de proyecto de Software Abierto: <https://github.com/numpy/numpy>
- Ejemplo práctico de un Plan de Gestión de Software:
https://docs.google.com/document/d/1aA0olqsQeknLrwJ4Bbgp1_YQ3_SPtIdLqpj6zDUfFYk/edit?usp=sharing
- Proyecto Guaguas de Riva Quiroga: <https://github.com/rivaquiroga/guaguas>

Citar software

- Citación: <https://citation-file-format.github.io/>
- Sugerencias para citar software
<https://journals.aas.org/news/software-citation-suggestions/>

Plataformas para hacer consultas

- Stackoverflow: plataforma pública de preguntas y respuestas
<https://stackoverflow.com/>
- Subreddit para publicar, compartir y discutir código escrito en cualquier lenguaje de programación <https://www.reddit.com/r/code/>

Sobre planes de gestión de código:

- Software Management Plans:
<https://www.esciencecenter.nl/national-guidelines-for-software-management-plans/>
- Writing and using a software management plan:
<https://www.software.ac.uk/guide/writing-and-using-software-management-plan>
- Software Management Plan (SMP):
<https://library.maastrichtuniversity.nl/research/rdm/research-software-management/software-management-plan-smp/#:~:text=The%20goal%20of%20an%20SMP,be%20recognized%20as%20research%20output.>

- Practical Guide to Software Management Plans (1.0). Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7038280>

Comunidades

- rOpenSci: <https://ropensci.org/>
- PyOpenSci: <https://www.pyopensci.org/>
- RLadies: <https://rladies.org/>
- PyLadies: <https://pyladies.com/>
- <https://pangeo.io/>
- <https://scientific-python.org/>
- Chicas en IA
aka.ms/ChicasEnIA/AI900
- OpenScienceLabs
<http://opensciencelabs.org>
- Latin R
<https://latinr.org/>
- Chicas en Tecnología
<https://chicasentecnologia.org/>

Materiales y cursos

- Para aprender R para ciencias sociales:
https://bitsandbricks.github.io/ciencia_de_datos_gente_sociable/index.html
- Videos instructivos introductorios para GitHub (MetaDocencia)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNsHbWOM6tUeflQyje9PGOBpCPcsW_Q81

Ejemplos

- Guía de cómo contribuir en un proyecto de Código Abierto:

<https://opensource.guide/es/how-to-contribute/> (En español)

- Ejemplo de documentación de Software abierto:
<https://docs.ropensci.org/censo2017/articles/censo2017.html>
- Repositorio de software abierto: <https://github.com/ropensci/censo2017>
- Template para software management:
<https://documents.library.maastrichtuniversity.nl/open/6402486e-d88c-4ecb-9f2f-c257bf245f0c>

Recursos varios:

- Guía de visualización de datos con código de ejemplo en diversos lenguajes
<https://datavizcatalogue.com/index.html>
<https://www.data-to-viz.com/>
- SLGT (Software libre de Guatemala)
<https://sl.gt/>
- Typst, alternativa a LaTeX
<https://typst.app/>
- Jornadas de Calidad de Software
<https://exa.unne.edu.ar/jcsa2024/>
- Código fuente e IA
<https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2024/04/15/open-source-ai-definition-and-selected-legal-challenges/>
<https://www.theverge.com/2022/11/8/23446821/microsoft-openai-github-co-pilot-class-action-lawsuit-ai-copyright-violation-training-data>
- Best Practices for OS developers
<https://github.com/ossf/wg-best-practices-os-developers/blob/main/docs/Concise-Guide-for-Evaluating-Open-Source-Software.md>
- OWASP
<https://owasp.org/>

- Repositorio ejemplo del paquete de procesamiento del Censo 2017
<https://docs.ropensci.org/censo2017/articles/censo2017.html>
<https://github.com/ropensci/censo2017>
- Editor de README
<https://readme.so/es/editor>
- Sitio de Allison Horst
<https://allisonhorst.com/data-science-art>

Encuentro 4: Resultados Abiertos

Pautas de coautoría y roles

- *Florencia Grattarola*, pautas de coautoría de su grupo:
<https://petrkeil.github.io/values/post/2023/10/05/coauthorships.html>
- Taxonomía de roles de los autores CreDIT: <https://credit.niso.org/>
- Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento:
<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/racc>

Recursos sobre cómo hacer resultados abiertos

- The turing way:
<https://the-turing-way.netlify.app/reproducible-research/reproducible-research>
- FORRT: <https://forrt.org/>
- OSF: <https://osf.io/>

Publicaciones predatorias

- Listados de revistas sospechosas o con comportamientos fraudulentos:
<https://web.archive.org/web/20211127143444/https://predatoryjournals.com/metrics/>

- <https://beallslist.net/>
- https://www.latindex.org/lat/documentos/Revistas_espurias-Guia_para_editores_definitiva.pdf

Productos creados a partir de datos abiertos

- R: librería eph
- Python: librería PyEPH
- Github: <https://ropensci.github.io/eph/index.html>

Preprints

- <https://ecoevorxiv.org>
- <http://socarxiv.org>
- <https://www.biorxiv.org/>
- <https://osf.io/preprints/psyarxiv>
- <https://osf.io/preprints/socarxiv>

Gestores de referencias

- Sergio Santamarina - Curso sobre Zotero: <https://www.tallerzotero.com>
- <https://paperpile.com/>
- <https://www.zotero.org/>
- <https://www.mendeley.com/>
- <https://endnote.com/es/>

Repositorios y recursos varios

- Buenas prácticas para escribir el README de un repositorio:
<https://book.the-turing-way.org/reproducible-research/compendia.html>

- Tutoriales para utilizar el repositorio CONICET digital:
<https://ri.conicet.gov.ar/wp/ayuda/datos-de-investigacion-videos-tutoriales/>
- re3data es un registro global de repositorios de datos de investigación:
<https://www.re3data.org/browse/by-country/>
- ReNIS: Registro Nacional de Investigaciones en Salud, donde se registran investigaciones, estudios o planes
(<https://www.argentina.gob.ar/salud/registroinvestigaciones>).
- Repositorio de datos abiertos de investigación de Uruguay:
<https://redata.anii.org.uy/>
- Wikicommons para compartir imágenes didácticas:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
- Sci-hub: Repositorio de papers (<https://sci-hub.se/>)
- Library Genesis: Biblioteca de libros técnicos, papers y otros
(<https://libgen.is/>)
- Anna's Archive: Meta biblioteca (<https://annas-archive.org/>)

Herramientas varias

- IDE versión abierta del Visual Studio: <https://vscode.com/>
- Editor online de xml: https://www.tutorialspoint.com/online_xml_editor.htm